

ЗАМОНАВИЙ ШАҲАР БОҒ ЛАНДШАФТ КОМПОЗИЦИЯЛАРИНИ
ТАДҚИҚ ЭТИШ

*А.С.Турдиев (PHD) дотсент, М.Ф.Исроилов магистрант,
Тошкент давлат аграр университети*

Аннотация. Бугунги кунда шаҳарлардаги боғдорчилик, санитар-гигиеник жиҳатдан соғлом овқатланиш ва экологик, ижтимоий, маданий ва маърифий манфаатларга ёрдам беради. Парк ва хиёбонлар, маданий дам олиш масканлари инсонларнинг ҳаёти ободлигига, келажак учун соғлом фикрлаш ҳамда фаолият юритишида хизмат қилади. Бинобарин турли давр олимлари замонавий шаҳар ландшафтлар лойиҳаларини тавсифлаб берганлар.

Калит сўзлар. “High Line”, терминал, балет, “Latz + Partner” бюроси, “Wadi Hanifa Wetlands”, суккулент, ниваки, бонсай, топиар, спирал.

Аннотация. Сегодня городское садоводство продвигает здоровое питание и экологические, социальные, культурные и образовательные интересы. Парки и аллеи, зоны культурного отдыха служат благополучию людей, здоровому мышлению и действию во имя будущего. Следовательно, ученые разных периодов описывали современные городские ландшафтные проекты.

Ключевые слова. “High Line”, терминал, балет, “Latz + Partner” бюроси, “Wadi Hanifa Wetlands”, суккулент, ниваки, бонсай, топиар, спирал.

Annotation. Today, urban gardening promotes healthy eating and environmental, social, cultural and educational interests. Parks and alleys, cultural recreation areas serve the well-being of people, healthy thinking and action for the sake of the future. Consequently, scientists from different periods described modern urban landscape projects.

Keywords. “High Line”, terminal, ballet, “Latz + Partner” bureau, “Wadi Hanifa Wetlands”, succulent, nivaki, bonsay, topiary, spiral.

Ховард биринчи марта 1898 йилда ёзилган "Эртага: Ҳақиқий ислохотга тинч йўл" дан боғ шаҳар тушунчасини тавсифлаб берган ва боғ шаҳрининг ғоявий ва назарий тузилишини тушунтирган, бу назарияни режалаштиришда нисбатан ўта соғлом мафкуравий тизим сифатида қабул қилинади.

Замонавий шаҳар йўли. Замонавий шаҳарни режалаштириш назарияси шу нуқтаи назардан ривожлана олади; шу билан бирга, боғнинг шаҳар ғоялари томонидан ишлаб чиқилган асосий тамойиллар дунё шаҳарларини ривожлантириш йўлида жуда муҳим ўринни эгаллайди. Хитой шаҳарларини куришда, боғ шаҳарлари назариясининг комбинацияси мунозарали шаҳар тадқиқотчиларининг шаҳар курилиши концепциясига таъсир қилади, шунга кўра шаҳар дизайни йўналиши учун тартибли ишлаш асосий талаблардан биридир. Шаҳар, шунингдек, жамоатчилик ва раҳбарларни шаҳарни режалаштиришга, шу билан бирга шаҳарни куришда, шаҳарни тўлиқ режалаштиришга мувофиқ ишларга тайёрланишга, шаҳар ва қишлоқ тараққиётини қўллаб-қувватлашга, жамоатчиликни яхшилаш мақсадига эришиш учун экологик мувозанат тизимини яратиш лозим бўлади.

Шунга кўра тадқиқотларда замонавий боғ композициялари ўрганилди:

Дунёдаги энг яхши 5 та замонавий боғ композициялари

Бир неча йилдан сўнг бузилган "Россия" меҳмонхонаси ўрнида "Зарядье" боғи пайдо бўлиши керак эди. Москва ўз хоҳишига кўра лойиҳани танлади ва дунёдаги XXI асрнинг бошидан буён яратилган ноёб бешта боғ лойиҳаси тузилган.

1. “High Line” боғ-парки.

1-расм. “High Line” боғ-парки.

Нью-Йорк. Яратилган йил: 2009 йилдан hozirgi кунгача. Меъмор: Diller Scofidio Renfo James/Corner Field Operations. Узунлиги: 2,6 км. Ташриф буюрувчилар сони: 4,4 миллион киши.

Мазкур “High Line” боғ-парки юк темир йўл участкасида яратилган бўлиб, 1934 йилда очилган ва 1980 йилгача фаолият кўрсатган. Ўша вақтларда поездлар 34-тор кўчадан “Спринг стрит” баҳор кўчасидаги терминалгача ҳаракатланишган. 1999 йилда темир йўл ҳудудида яшовчилар ташлаб қўйилган жойларни жамоат жойига айлантириш мақсадида “Дўстлар High Line” жамоат ташкилотини туздилар. Лойиҳанинг ташаббускорлари биринчи жиддий натижаларга фақатгина 2002 йилда, Нью-Йорк ҳукумати йўлни қайта тиклаш тўғрисида келишиб олишганида эришдилар. Шу билан бирга, ташкилот томонидан ўтказилган тадқиқот шуни кўрсатдики, шаҳарнинг ушбу жойда режалаштирилган лойиҳани амалга оширишдан оладиган солиқлари уни яратишга қўйилган сармоя (инвестиция)дан ошиб кетади.

2003 йилда “High Line” ҳудудларини ривожлантириш концепцияси танловида 36 мамлакатдан 720 компания иштирок этди. Мазкур танловда архитектура бюrolари “Diller Scofidio Renfro” ва “James Corner Field Operations”лар ғолиб деб топилди. Ушбу қурилиш фақат 2006 йилда бошланган. Истироҳат боғининг биринчи қисми 2009 йилда, иккинчи қисми

2011 йилда ташриф буюрувчилар учун очилган. Учинчи босқич 2014 йилда яқунланиши керак бўлган. “High Line” паркининг умумий узунлиги 2,6 кмга етади. Қурилиш инвестициялари нархи €143,5 миллион еврога баҳоланган.

2. “Millenium park” боғ-парки

2-расм. Millenium park

Чикаго. Яратилиш йиллари: 1998 – 2004 йиллар Архитектор: Дастлабки концепция “Skidmore, Owings & Merrill LLP” эди, кейинчалик лойиҳа устида ишлаш учун бутун дунёдан меъморлар, дизайнерлар ва рассомлар жалб қилинган. Майдони: 99 гектар. Ташриф буюрувчилар сони: 4 миллион киши.

“Millenium park” боғ-парки “Illinois Central Railroad” (Иллинойс штатидаги Марказий темир йўл) депо омбори ва темир йўл тўхташ жойи ўрнида қурилган. Боғ қурилиши 1998 йилда бошланган ва дастлаб 2000 йилга қадар қуриб битказилиши режалаштирилган бўлиб, у ерда “Millenium” ёки “Минг йиллик” номи пайдо бўлган. Аммо режалаштирилган 150 миллион долларлик бюджет етарли эмас эди, парк фақат 2004 йилда очилган ва 475 миллион долларга тушган, шундан 270 миллион долларини шаҳар ажратган бўлиб, қолган қисми хусусий инвесторларнинг улушига тўғри келади. Боғнинг асосий диққатга сазовор жойларидан бири бу -“Jay Pritzker Pavilion” концерт

зали, (11 минг томошабинга мўлжалланган ва замонамизнинг энг йирик меъмор архитекторларидан бири бўлган Фрэнк Гэри лойиҳаси, Билбаодаги “Гуггенхайм” музейи муаллифи, “Рақс уйи” Прагада жойлашган), қурилишни молиялаштирган ҳомийлардан бири “Hyatt” меҳмонхоналар тармоғи эгаси ҳисобланади. Зални қуриш дастлаб 10,8 миллион долларга баҳоланган бўлса-да, инвестиция(сармоя)лар ҳажми 60,6 миллион долларга айланди.

Бу ерда АТ&Т майдонида Ҳиндистонлик инглиз рассоми Аниш Капурнинг машҳур скулптураси “Cloud gate” ёки “Булут дарвозаси” мавжуд бўлиб, унинг узунлиги 20 метр, баландлиги 10 метр ва вазни 100 тонна бўлган улкан пўлат нўхатдан иборат. Шунингдек, боғда Харрис (Harris Theater) номидаги мусиқа ва рақс театри жойлашган бўлиб, унинг нархи 20 миллион эмас, балки 60 миллион долларни ташкил қилди.

2006 йилда Нью-Йорк балети 25 йил ичида биринчи марта Чикагода намоиш этилди ва спектакллар Харрис театрида бўлиб ўтди. Боғнинг жанубий қисмида эса “Лури боғи” (Lurie Garden) қурилган бўлиб, уни яратишда Британиянинг Густафсон Портер (Gustafson Porter) бюросининг асосчиси Кетрин Густафсон иштирок этган.

3. Duisburg Nord Park

3-Расм. Reuters, Duisburg Nord Park.

Duisburg Nord Park, Duysburg (Германия). Яратилган йили: 1991 - 2002 йиллар. Меъмор (архитектор): Latz+Partner. Майдони: 240 гектар. Ташриф буюрувчилар сони: 500 минг киши.

Ушбу боғ-паркни Германиянинг “Latz + Partner” бюросининг асосчиларидан бири Питер Лацем 1991 йилда ихтиро қилган. Архитектор меъмор ҳал қилишни истаган асосий вазифаси бу индустриал саноат майдонини қандай қилиб тўғри тушуниш ва уни йўқ қилмай, бузмасдан тузатиш белгиланган.

Мазкур боғ-парк 1985 йилда ташландиқ пўлат фабрикаси ўрнида яратилган. Индустриал саноат бинолари сақланиб қолган бўлиб, ажойиб ноёб маскан яратиш учун фойдаланилган: масалан, собиқ газни сақлаш жойида “Дайвинг маркази” қурилган ва ҳозирги кунда эски устахоналарда кўплаб концертлар ва кўргазмалар ўтказилмоқда. “Duisburg Nord” паркни яратишга сарфланган инвестициялар (сармоя) ҳажми бошқа боғ лойиҳаларига нисбатан жуда камроқ бўлган, гарчи паркнинг майдони 240 гектар бўлсада атиги €15,3 миллион еврини ташкил этган.

4. “Gardens by the Bay” боғ-парки.

4-Расм. Gardens by the Bay. Сайт номи:

[flickr.com/photos/jorgecancela/](https://www.flickr.com/photos/jorgecancela/).

Gardens by the Bay, Сингапур. Яратилиш йиллари: 2006 йилдан - хозирги кунгача. Меъмор (архитектор): Gustafson Porter ва Grant Associates. Майдони: 101 гектар. Ташриф буюрувчилар сони: 5 миллионга яқин бўлиши тахмин қилинган.

“Gardens by the Bay” ёки “Кўрфаздаги боғлар” парки Сингапур кўрфазининг атрофида учта қисмдан иборат бўлган бир-бирига қарама-қарши ҳолда “Bay South, Bay East ва Bay Central” жойлашган.

2006 йилда паркнинг Меъморий архитектуравий концепциялари танловида 24 мамлакатдан 170 та бюро иштирок этган бўлиб, унда британиялик Gustafson Porter ва Grant Associatesлар ғолиб чиқди. Ҳозирги кунда “Gardens by the Bay” қурилиши давом этмоқда, бироқ паркнинг бир қисми аллақачон меҳмонлар учун очикдир.

Gustafson Porter томонидан лойиҳалаштирилган “Bay East” (32 гектар майдонни эгаллайди) биринчи бўлиб 2011 йилда қисман фаолият юритган. Иккинчи қисми эса “Bay South” (54 гектар) 2012 йил июнь ойида очилган бўлиб, Grant Associates меъмор (архитектор)лари томонидан яратилган. Паркнинг инвестицияли (сармояли) уч қисмидан энг каттаси – “Bay South” бўлиб, турли хил ҳисоб-китобларга кўра йилига 5 миллионга яқин одам ташриф буюради, у £500 миллион фунт стерлингга баҳоланмоқда.

“Gardens by the Bay” боғининг асосий диққатга сазовор жойлари бу - “Cloud Forest” тропик ўрмони, 35 метрли “Cloud Mountain” шаршараси ҳамда баландлиги 25-50 метр бўлган 18 та улкан дарахтлардан иборат дарахтзор бўлиб, уларнинг ҳар бири алоҳида вертикал кўринишдаги боғ-парк ва “Flower Dome” гуллар гумбази мажмуасидир. “Flower Dome” худудида етита ботаника боғи – “Австралия”, “Ўрта ер денгизи”, “Калифорния”, “Жанубий Африка”, “Жанубий Америка”, шунингдек, “Баобаб” ва “Суккулент сувли ўсимликлар” боғи мавжуд.

5. “Wadi Hanifa Wetlands”

5-Расм: “Wadi Hanifa Wetlands”

Wadi Hanifa Wetlands, Ar-Riyod (Саудия Арабистони). Яратилган йили: 2004 йилдан ҳозирги кунгача. Меъмор (архитектор): Buro Happold / Moriyama & Teshima Planners Ltd. Узунлиги: 120 km.

“Wadi Hanifa Wetlands” ботқоқлари бу классик маънода боғ-парки эмас. “Buro Happold” билан “Moriyama & Teshima Planners Ltd” биргаликда Саудия Арабистонининг пойтахти Ар-Риёд шаҳри орқали ўтувчи “Wadi Hanifa” (водий ханифа) дарёси ҳавзасини ҳаётга қайтариш, қайта тиклаш вазифасини бажарган. 2025 йилга келиб аҳолиси қарийб икки бараварга кўпайиши кутилаётган шаҳар томонидан дарёга ташланадиган чиқинди сувлар миқдори ортиб бораётганлиги сабабли сув ҳавзасининг ҳолати йилдан-йилга ёмонлашиб бормоқда.

2004 йилда бошланган ва ҳозирги кунгача давом этаётган, деярли 120 км узунликдаги ҳудудларни тиклаш бўйича ноёб лойиҳа ҳисобланади. Уни амалга ошириш давомида 25,1 гектар майдонга эга бўлган 5 та кўл яратилди, 9 та асосий боғлар барпо этилди, 46,8 км туристик йўллар ва 7,4 км пиёда сайр

қилиш жойлари жиҳозланди, 87 минг та дарахт, 50 минг туп бута, 6 минг дона пальма хурмо дарахтлари ўтказилди, 22 та кўприк қурилди.

«Янги Ўзбекистон» боғи

Ушбу боғ мамлакатимиз ҳудудидаги энг йирик лойиҳалардан бири бўлиб, ўтмишнинг тарихий маълумотларини ўзида акс этган йирик лойиҳа ҳисобланади. У Ўзбекистоннинг узок йиллик тарихи ва яқин ўтмиши ҳақида ҳикоя қилувчи йирик боғдир. Боғ ландшафтида кўплаб манзарали дарахтлар, буталар, санъат асарлари ва энг асосийси мустақиллик монументини кўришимиз мумкин бўлади.

13-расм. Мустақиллик монументи

Ушбу боғ Тошкент вилоятининг Қибрай тумани жойлашган бўлиб, манзарали шакл берилган дарахт ва буталар, гуллар ҳудуднинг ландшафт композициясига кўрк бериб туради. Ушбу ниваки, бонсай, топиар, спирал ва бошқа усулларда шакллантирилган ўсимликлар ёшларнинг ўсимлик дунёсига бўлган туйғусини оширади. Боғ композицияси бугунги куннинг замонавий талабларига мос равишда шакллантирилганлиги амалий аҳамиятга молик иш турларидан ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. <https://www.kommersant.ru/doc/2305589>.
2. <https://www.elledecoration.ru/interior/outdoor/top-7-novye-parki-mira/>
3. <https://www.elledecoration.ru/interior/outdoor/v-ispanii-vozveli-gorod-kaktusov/>
4. www.desertcity.es
5. <https://www.afisha.uz/gorod/2020/11/27/tashkent-city/>